

Best Possible Image

301 | **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

Image As Per Original Document

७७। ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥ ॥

५५

५६

७०। |देवसादसकुसव ठंअभुवदसादेदगाधदुशयरभुिअहुरयसअप्येत्तु। दशुसासयअहुरयस। पुणसासुपुत्रपसाप्येत्तु। पुणसासुपुत्रपस। अणुसापसाप्येत्तु। गुणयम-निकुददयसायसु
 वगुरपुदुत्तरी। पुदकुपसोअसादपअसेअसादपअकेवपदेदगासादसकुसव ठंअभुवदसादेदगापिसकंसागादसअवपदेयदयईवठे। वसुदससासुवसुदयपददगापयईगासापलेपुदकुपदुअदेवसईगासायससादसकुसहिस
 दुवकपवेदसअदुयदकुदसुिगावेदं। इयअपुदसादईदेवसासादसकुसाहिसुदसुिगादेवगदेवपुसायसगाईसाव। सुवपुदगीपुणसासकंसासाहिसईगेदेवशुिपसासागादुविशुदगीपुअसुददगाव। पुदकुपसोअसादपअसेअसा
 दपअकेवपसादसकुसव ठंअभुवदसादेदगासाप्येत्तु। पुदकुपसोअसादपअसेअसादपअकेवपदेदगासादसकुसव ठंअभुवदसादेदगाधदुशयरभुिअहुरयसअप्येत्तु। पुदकुपसोअसादपअसेअसा
 यदद। पुणसासुपुत्रपसाप्येत्तु। पुणसासुपुत्रपस। अणुसापसाप्येत्तु। गुणयम-निकुददयसायसुवपुदुत्तरी। पुदकुपसोअसादपअसेअसादपअकेवपदेदगासादसकुसव ठंअभुवदसादेदगापिसकंसा
 गादपअवपदेयदयईवठे। वसुदससासुवसुदयपददगापयईगासापलेपुदकुपदुअदेवसईगासायससादसकुसहिसदुवकपवेदसअदुयदकुदसुिगावेदं। इयअपुदसादईदेवसासादसकुसाहिसुदसुिगादेव
 अदसायसअसाव। देवगीपुदसाहिसईगेदेवशुिपसासागादुविशुदगीपुअसुददगाव। पुदकुपसोअसादपअसेअसादपअकेवपसादसकुसव ठंअभुवदसादेदगासाप्येत्तु। पुदकुप

५६

खेयस्यदपयसोसस्यदपयकेकपदेदगस्यदसकुसपठेअपुवदसदेदगपयदग्रेसपयसुवदुसवययकेत्रो दग्रेसपयदग्रेसपयदप पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणससुसुवदपय सग्रेसपयसयकेत्रो पुणसपयके
 कुदपयसपयकेवपुदपुदठे। पुदकुपयसस्यदपयसोसस्यदपयकेकपदेदगस्यदसकुसपठेअपुवदसदेदगपयसकेसगदपयकेवपयदयदयकेवठे। पत्रुदससुवदपयददगपयकेवसपयकेपुदकुपयसदपयकेवपयकेवस
 पयसदसकुसपुपयदुपकपयकेवसपुदयदकुदग्रेसपयकेवठे। रवपुदसपयदयकेवदसस्यदसकुसपुपुदग्रेसपयकेवदयकेवसपयकेवठे। पुदग्रेसपुवदपयसयकेवठे। पुद
 कुपयसस्यदपयसोसस्यदपयकेकपदेदगस्यदसकुसपठेअपुवदसदेदगपयदग्रेसपयसुवदुसवययकेत्रो पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणसपयके
 यकेत्रो दग्रेसपयदग्रेसपयदप पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणससुसुवदपयसयकेत्रो पुणसपयकेवठे। पुदकुपयसस्यदपयसोसस्यदपयकेकपदेदग
 स्यदसकुसपठेअपुवदसदेदगपयसकेसगदपयकेवपयदयदयकेवठे। पत्रुदससुवदपयददगपयकेवसपयकेपुदकुपयसदपयकेवपयकेवसपयकेवठे। पुद
 रवपुदसपयदयकेवदसस्यदसकुसपुपुदग्रेसपयकेवदयकेवसपयकेवठे। अदग्रेसपुवदपयसयकेवठे। पुदकुपयसस्यदपयसोसस्यदपयकेकपदेदगपुवदयकेवसपयकेवठे।

48

52

Handwritten text in a historical script, possibly Devanagari, contained within a rectangular border. The text is arranged in approximately 12 horizontal lines. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a historical record or a collection of items. The characters are densely packed and difficult to decipher without specialized knowledge of the script.

३०
५५

७०। ॥ २५ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

५८

पितृणां पुत्रियुवापदेदगापुत्रकुपसोअसादपमसोअसादपमकेवपेदेदगापुत्रमसापवेसोअसापभुदठेदो ॥ पितृणां पुत्रियुवापदेदगापुत्रकुपसोअसादपमकेवपेदेदगापुत्रमसापवेसोअसापभुदठेदो ॥ पितृणां पुत्रियुवापदेदगापुत्रकुपसोअसादपमकेवपेदेदगापुत्रमसापवेसोअसापभुदठेदो ॥

Image As Per Original Document

७०। क्रुस श्रुि सुक श्रुि सार हेणे हे साय कु म प म ग वी ण स क । श्रुि सु प श्रुि सु ण स क म क म स श्रुि र हे ण हे व श्रुि प म स य ह री सु द गी प्रे म श्रे द द ग व । पु द कु प स म स द प र स म स द प र क र प स म स उ क यी द ग व श्रुि पु य प
 क म स श्रुि यी द ग व श्रुि पु य प दे द ग व क सु य प म य हे श्रे द र्ठि ग यी द प दे द ग व म स उ द म स क र हे वा वि द सो र सु स द म वि श्रे क र्ठि क य द द । दे द ग व स म स उ क यी द ग व श्रुि पु य प दे द ग व पु द कु प स म स द प र स म स द प र क र प र दे द ग
 व पु म स प रि स म स म श्रे द र्ठि द । यी द ग व श्रुि सु ण क स दे द ग व स क म प म य द प द द । दे द ग यी द ग व श्रुि सु ण क स दे द ग व स । क म प म य द स क स । द गे प रि उ प दे र्ठि द श्रुि स म यी र हे ण हे व द द । श्रुि यी र हे ण हे व उ श्रे ण हे ।
 पु द र्ठि म य पु स प रि श्रे द क य स र द स प रि द प्रे द स सु यी द स सु सु द क य स र द स श्रुि य र सु स क सु स म क र म क र द स क म स द द । क म य प र म य प र म श्रुि र श्रे द ग व म र्ठि द । म य र पु र द स र दे व स स द स क श्रुि सु क श्रुि स र हे ण हे म य
 क म प म ग वी ण स क । कु म पु द गी सु ण स क म स श्रुि र हे ण हे व श्रुि प म स य ह री सु द गी प्रे म श्रे द द ग व । पु द कु प स म स द प र स म स द प र क र प स म स उ क यी द ग व श्रुि पु य प क म स श्रुि यी द ग व श्रुि पु य प दे द ग व क सु य प म य हे
 श्रे द र्ठि ग यी द प दे द ग व म स उ द म स क र हे वा वि द सो र सु स द म वि श्रे क र्ठि क य द द । दे द ग व स म स उ क यी द ग व श्रुि पु य प दे द ग व पु द कु प स म स द प र स म स द प र क र प र दे द ग व पु म स प रि स म स म श्रे द र्ठि द । यी द ग व
 पु सु ण क स दे द ग व स क म प म य द प द द । दे द ग यी द ग व श्रुि सु ण क स दे द ग व स क म प म य द स क स । द गे प रि उ प दे र्ठि द श्रुि स म यी र हे ण हे व द द । श्रुि यी र हे ण हे व उ श्रे ण हे । पु द र्ठि म य पु स प रि श्रे द क य स र द स प रि

श्रुि सु प श्रुि सु ण स क म क म स श्रुि र हे ण हे व श्रुि प म स य ह री सु द गी प्रे म श्रे द द ग व । पु द कु प स म स द प र स म स द प र क र प स म स उ क यी द ग व श्रुि पु य प

103। **1**। **2**। **3**। **4**। **5**। **6**। **7**। **8**। **9**। **10**। **11**। **12**। **13**। **14**। **15**। **16**। **17**। **18**। **19**। **20**। **21**। **22**। **23**। **24**। **25**। **26**। **27**। **28**। **29**। **30**। **31**। **32**। **33**। **34**। **35**। **36**। **37**। **38**। **39**। **40**। **41**। **42**। **43**। **44**। **45**। **46**। **47**। **48**। **49**। **50**। **51**। **52**। **53**। **54**। **55**। **56**। **57**। **58**। **59**। **60**। **61**। **62**। **63**। **64**। **65**। **66**। **67**। **68**। **69**। **70**। **71**। **72**। **73**। **74**। **75**। **76**। **77**। **78**। **79**। **80**। **81**। **82**। **83**। **84**। **85**। **86**। **87**। **88**। **89**। **90**। **91**। **92**। **93**। **94**। **95**। **96**। **97**। **98**। **99**। **100**।

Vertical text on the left margin.

३७
३७
३७
३७

।समसादाससदपदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयव स्रुदयविके। यददगवमस्रुदववविष्णुआयद। यददगवमस्रुदववकुसुमसादव यददगवमस्रुदववस्रुदववयदस्रुदस्रुदगवस। केसदेगकेसवस
गदवदुयदस्रुदवस। देविकेपुदकुसुमसासदवदससदवदकेवयेपुदकुसुपग्रिथथप्रवपमवगुद। रवदपुंरपुदकुसुमसासदवदससदवदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेद
यददगवमस्रुदगवयविपुदकुसुमदवदवमहृदगवयदकेवये। रवदपुंरगवदववयदकुसुमसासदवदससदवदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेद
स्रुदकुसुमसाद। एवसववस्रुदववस्रुदवयदस्रुदस्रुदगवस। केसदेगकेसवसगदवदुयदस्रुदवस। देविकेपुदकुसुमसासदवदससदवदकेवयेपुदकुसुपग्रिथथप्रवपमवगुद। रवदपुंरपुदकुसुमसासदवदससदवद
केवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेदययददगवमस्रुदकुसुमदवदवमहृदगवयदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेद
स्रुदस्रुदकुसुमसासदवदससदवदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेदययददगवमस्रुदकुसुमदवदवमहृदगवयदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेद
एवसववसवस। स्रुदयेदययददगवमस्रुदकुसुमदवदवमहृदगवयदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेदययददगवमस्रुदकुसुमदवदवमहृदगवयदकेवयेनेसवग्रीपरैवाहृष्टिकयवदेवप्रस्रुदव। एवसववसवस। स्रुदयेद

ॐ
विष्णवे
नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including the number '30' and other characters.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Devanagari, enclosed in a rectangular border. The text is densely packed and appears to be a list or a detailed account.

Image As Per Original Document

23

पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥
 पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥ पठन्तु ब्रह्मवन्दनां प्रवृत्तौ च कथं श्रेयसाय पदं देवीयथा नमो ॥

एवमथा पुनरुक्तं यदयं यत्कृत्वा ॥ विसृज्यमानं यत्कृत्वा ॥ ३३।
... ॥ विसृज्यमानं यत्कृत्वा ॥ ३३।
... ॥ विसृज्यमानं यत्कृत्वा ॥ ३३।
... ॥ विसृज्यमानं यत्कृत्वा ॥ ३३।

Image As Per Original Document

६
७
८
९

७७। [Text in Devanagari script, appearing to be a list of names or titles, possibly from a manuscript or a list of names. The text is highly stylized and difficult to transcribe accurately due to the script and image quality.]

३०। ।वदिभ्रुवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। शुवह्वपश्रीपदसपसुदहभ्रुदपवमपदसपय। सोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुप
 सोमसादपवसेमसादपवकेदयोदेभ्रुवश्री। शुवह्वपश्रीपदेवपददा। ईकदसापवियेदेवपददा। पदेवपवश्रीसायवश्रुवश्रुवशा। सोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-
 दे; सोमसाठकुणदयवपुदकुददा। ।वदिभ्रुवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदेमपवसायवसाय-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। सोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-
 पदगकुश्रीदुश्रीणसादे। पदवपवपुददा। पदवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। ।परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। पदवसायवसाय। सोमसा
 ठकुणदयदमिदुश्रीणसादे। ।पदवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। पदवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-
 ।पदवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। पदवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-
 ।पदवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। पदवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-
 ।पदवपुदकुपसोमसादपवसेमसादपवकेदयोदे-मेसरवश्रीधर्यथादुभ्रुवपवश्रुदपविके। पदवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-परदुद्विपुदेवपुदकुपसोमसाठकुणदयदमिदुश्रीणसादे-

३०।
 ३०।
 ३०।
 ३०।
 ३०।

ॐ
ॐ
ॐ

ॐ । सप्तमः अध्यायः । एतन्मन्त्रोऽपि । एतन्मन्त्रोऽपि । एतन्मन्त्रोऽपि ।
एतन्मन्त्रोऽपि । एतन्मन्त्रोऽपि । एतन्मन्त्रोऽपि । एतन्मन्त्रोऽपि ।

Image As Per Original Document

10

... ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ... ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ... ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ...

Handwritten marginal notes in vertical script on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a rectangular frame, consisting of several lines of dense script.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ शुक उवाच । भगवन् त्वत्पुत्रोऽयं कुरुते भवति ॥ १ ॥

ॐ

देवाप्रदकुपसेमसदपमसेमसदपमके कयेकुवात्रिससत्रिषरेवाहुषुत्रपमसुदठिद। सेमसठकदेदमपमदिमदुठेसवेरते। श्रेष्ठेससुदगदससुत्रपमिहेकदया। सुत्रात्रिससत्रिहेकदया। वरेदपमिहेकदया। गणवपद
 कुमपयदददगदगीसपठुद्वमसुसपठुसदुदपदेदगात्रेदयदसकेवमसुवपमसुव। वठुद्वमसुसठुमसमिगठेनकना। सेमसठकदेदगाप्रदकुपसेमसदपमसेमसदपमके कयेदरेव्येप्रदयसुदठिद। सुत्रासस
 सेमसत्रिपठुद्वमसुसठुमसु। देदगसुसदसेमसत्रिपठुद्वमसुसत्रिपदगेवरेकेसमससठदपदससुहेगसपमसुददे। दगेवरेकेसदेदगागीसममगसपममपमसुदपरेकेसकसससुससो। देदगसुस
 पसकुदकुसुगसपमिप्रसपुमसवप। मरुठेगसुसरेदपरेमसुसपुमसवप। म्रिसुसरेदपरेमसुसपुमसवप। देदगसुसपमसुदपरेकेसकससुससो। देदगसुस
 कुपकुमदेवपमहेगसपमसकेदकुवे। देवाप्रदकुपसेमसदपमसेमसदपमके कयेवदगात्रेदयदपठुद्वमसुसठुमसो। गणवपदवठुद्वमसुसमपददगपमसुवप। वठुद्वमसुसुत्रेपगसपहेदरे। सेमस
 उदगवदगदवठुद्वमसुसठुमसुददगगयदपगसपहेदठिदसुदयसदगमवमसुददे। देदगसुदकुपसेमसदपमसेमसदपमके कयेदरेव्येप्रदयसुदठिद। वठुद्वमसुसठुमसु
 कुपगेदरे। सेमसुसपेगपमसुसपमसुदससुसुदवमससुसु। ममपुदेदगसुदकुपसेमसदपमसेमसदपमके कयेकुवात्रिससत्रिषरेवाहुषुत्रपमसुदठिद। वठुद्वमसुसत्रिषरेवाहुषुत्रपमसुदठिद।

23
24
25
26

30। 1. 12. 1. 13. 1. 14. 1. 15. 1. 16. 1. 17. 1. 18. 1. 19. 1. 20. 1. 21. 1. 22. 1. 23. 1. 24. 1. 25. 1. 26. 1. 27. 1. 28. 1. 29. 1. 30. 1. 31. 1. 32. 1. 33. 1. 34. 1. 35. 1. 36. 1. 37. 1. 38. 1. 39. 1. 40. 1. 41. 1. 42. 1. 43. 1. 44. 1. 45. 1. 46. 1. 47. 1. 48. 1. 49. 1. 50. 1. 51. 1. 52. 1. 53. 1. 54. 1. 55. 1. 56. 1. 57. 1. 58. 1. 59. 1. 60. 1. 61. 1. 62. 1. 63. 1. 64. 1. 65. 1. 66. 1. 67. 1. 68. 1. 69. 1. 70. 1. 71. 1. 72. 1. 73. 1. 74. 1. 75. 1. 76. 1. 77. 1. 78. 1. 79. 1. 80. 1. 81. 1. 82. 1. 83. 1. 84. 1. 85. 1. 86. 1. 87. 1. 88. 1. 89. 1. 90. 1. 91. 1. 92. 1. 93. 1. 94. 1. 95. 1. 96. 1. 97. 1. 98. 1. 99. 1. 100. 1.

५५

केशवप्रोच्यते विसृज्यते मया तस्मात्सर्वं कर्तव्यं ॥ ५५ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ५६ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ५७ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ५८ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ५९ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६० ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६१ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६२ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६३ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६४ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६५ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६६ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६७ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६८ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ६९ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७० ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७१ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७२ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७३ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७४ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७५ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७६ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७७ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७८ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ७९ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८० ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८१ ॥
 एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८२ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८३ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८४ ॥ एतदेतदिति तदर्थं ॥ ८५ ॥

512

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

